

தொல்காப்பியம் கூறும் வணிகம்

சூரிய ஆனந்த்.சு.தி,

அபிநயா.ஆ

டிஜிடல் (ம)சைபர் தடயவியல் அறிவியல்,
நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
திருமலையாம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்

டிஜிடல் (ம)சைபர் தடயவியல் அறிவியல்,
நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
திருமலையாம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்

Abstract :

Although the Tolkappiyam does not directly talk about trade, it makes indirect references to trade. The occupations of the people mentioned in the Tolkappiyam are also mentioned in the context of their land. Based on that, people did their jobs and ran their businesses. This research article explains the information about that.

Key Words : Tolkappiyam - Business - Morality - Ethics - Occupations

முன்னுரை

முதற்கொண்டு வணிகத்தில் தமிழர் முனைப்புடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு என்பது ஒரு முதுமொழி. இருப்பினும் வணிக சமூகம் பல சமயங்களில் நியாமற்ற முறையில் சுரண்டல் மூலம் செல்வம் ஈட்டி சமூகத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் அல்லது சமனற்ற போக்கை பெருகச் செய்யும் போது அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் “வர்க்க போராட்டத்தில்” ஈடுபட்டு வணிகரை எதிர்த்துள்ளார்கள். எடுத்துக்காட்டாக “உழவர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அப்பர் தலைமையில் தமிழ் நாட்டில் பொதுமக்கள் செல்வம் நிறைந்த வணிகருக்குகெதிராக திரண்டெழுந்ததை” குறிப்பிடலாம்.

தொல்காப்பியத்தில் வணிகருக்குரிய ஐந்து தொழில்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன:

- தமக்குரிய நூல்களை ஒதுதல்
- தமக்குரிய யாகங்களைச் செய்தல்
- தாம் பெற்ற பொருட்களை நல்வழியில் ஈதல்
- உழவு செய்வித்தல்
- பசுக்களைக் காத்தல் என்பனவாம்.

வணிகர்

பழந்தமிழ் வணிகர்கள் “கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறைகொடாது” நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்யும் பண்புடையவர்கள். வாணிகம் செய்யும் தொழிலை வைசியன் பெறுவான் என்று தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார்.

“வைசிகன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை” 1

என்பது தொல்காப்பிய மரபியல் நூற்பா. இவர்கள் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பெரு வாணிகமும் கூல வாணிகமும் செய்து வந்துள்ளனர்.

வேளாளர்

இவர்கள் “தொழுதூண் சுவையினும் உழுதூண் இனிது” என்ற கொள்கையைக் கடைபிடித்து உழவுத்தொழிலைக் கொண்டு வாழ்பவர்கள்.

“வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது

இல்லென மொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி”² “

என்ற நூற்பா இதனை உணர்த்துகின்றது. பல்வகைத் தொழிலாளர்களும், வேளாளரேயாவர். எனினும் உழவொன்றே முதன்மையானதாகக் கூறப்பட்டது. இத்தகைய நான்கு வகைப் பிரிவுகள் தொல்காப்பியர் காலத்தில் பிறப்பினால் ஏற்பட்டவை அல்ல. தொழில், ஒழுக்கம், கல்வியறிவு, திறமை காரணமாகவே இப்பிரிவுகள் அமைந்துள்ளன என்பதை அறிய முடிகிறது. “சாதி” என்ற சொல் தொல்காப்பியத்தில் காணப்பெறும் என்றாலும் அஃது ஒரிடத்திலேனும் மக்களைக் குறிக்கும் சொல்லாக வழங்கப் பெறவில்லை.

“நீர்வாழ் சாதியுள் அறுபிறப்பு உரிய”³

“நீர்வாழ் சாதியுள் நந்தும் நாகே”⁴

என்ற நூற்பாக்களில் ‘சாதி’ என்னும் சொல் நீரில் வாழும் உயிர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளது என்று அறியலாம். தமிழர்களின் வாழ்வியல், அரசியல், பொருளியல் ஆகியவை தடையின்றி நடைபெறுவதற்காக வேண்டி நான்கு விதப் பிரிவுகளாக வகுத்து நம் முன்னோர்களின் அறிவின் திறமை பாராட்டுக்குரியதாகும்.

இவர்களைத் தவிர அடிமைகள், தொழில் வல்லார், நடனமாடுவோர், யாழ் வாசிப்போர், நாடகம் நடப்போர் ஆகிய வகுப்பினரும் தமிழ்நாட்டிலிருந்தனர் என்பதை நாம் புறத்திணையினால் அறிந்து கொள்ளலாம். இதன்மூலம் தொல்காப்பியர் காலத்தும் அவருக்கு முன்னர் காலத்தும் சமூக வாழ்க்கை எவ்வாறு இருந்தது என்பதைத் தெளிவாக உணரமுடிகிறது.

முடிவுரை:

தொல்காப்பியம் நேரடியாக வணிகம் பற்றி பேசவில்லை என்றாலும், அதன் பொருளதிகாரத்தில் உள்ள உலகியல் வழக்கு, நாடக வழக்கு, மற்றும் பொருளியல் பற்றிய குறிப்புகள் மூலம், அக்காலத்தில் வணிகம் இருந்திருக்கலாம் என்பதையும், வணிகர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்திருக்கலாம் என்பதையும் அறிய சங்க இலக்கியங்களில் வணிகம் பற்றிய குறிப்புகள் அதிகம் இருப்பதால், தொல்காப்பிய காலத்தில் வணிகம் சிறப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கருதலாம்.

அடிக்குறிப்புகள்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

1. மரபியல்- நூற்பா - 78 (இளம்), உரைவளம்,
2. மரபியல் - நூற்பா 81 (இளம்.), உரைவளம்,
3. மரபியல்-நூற்பா 44 (இளம்.), உரைவளம்,
4. மரபியல்-நூற்பா 64 (இளம்.), உரைவளம்,

